

CALABAI SUKU BUGIS DALAM NOVEL CALABAI KARYA PEPI AL-BAYQUNIE

Alfian Rokhmansyah^{1*}, Irma Surayya Hanum², Dahri Dahlan³

¹ Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman

^{2,3} Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman
Surel : alfian@fkip.unmul.ac.id

Abstract

This study focuses on the disclosure of matters relating to the existence of calabai as gender variation in Bugis ethnic which is illustrated in Calabai by Pepi Al-Bayqunie. This study is a library research with a qualitative approach so that it focuses on the text used as the object of research, namely Calabai by Pepi Al-Bayqunie. The data collection was carried out in several stages, including the observation stage, primary data recording stage, secondary data collection stage. The data analysis was carried out through several stages, namely the data classification stage, data analysis, and the conclusion of the analysis results. The results of this study indicate that there are gender variations illustrated in Calabai by Pepi Al-Bayqunie. Gender variations in the Bugis ethnic described in the novel are calabai. In the Bugis culture of South Sulawesi, the existence of calabai is a form of gender variation besides men or women. Calabai described by the author in the novel is a calabai who has special features and eventually he becomes a bissu. The main character is described as a calabai who later becomes bissu. In relation to the existence of calabai and bissu drawn by novel greetings, it turns out that there is a refusal from the group that considers these two gender variations to be incompatible with human nature. The existence of calabai is a problem because it is contrary to the social construction that already exists in the community. However, unlike calabai, the existence of bissu is considered more honorable because it plays an important role in Bugis culture.

Keywords: gender variation, calabai, bissu, Bugis ethnic

PENDAHULUAN

Di Bugis dikenal lima macam gender, yaitu laki-laki, perempuan, calabai, calalai, dan bissu. Kelimanya memiliki perbedaan pada konstruksi gender, yaitu pada sikap, perasaan, dan perilaku yang disematkan pada jenis kelaminnya. Kebudayaan ini kurang begitu populer di masyarakat Indonesia pada umumnya, mengingat, kebudayaan yang berhubungan konstruksi gender—apalagi dengan seksualitas—sangat dihindari dan dianggap salah dengan kodrat yang ada.

Novel *Calabai* karya Pepi Al-Bayqunie merupakan novel yang mengangkat tema kehidupan calabai pada Suku Bugis. Calabai adalah orang yang dilahirkan dengan anatomi tubuh laki-laki tetapi dalam kehidupan keseharian berperilaku sebagai perempuan. Meskipun demikian, mereka tidak menganggap dirinya sebagai perempuan, juga tidak

dianggap sebagai perempuan oleh masyarakat. Novel ini secara umum menceritakan kehidupan laki-laki Bugis yang menjadi seorang calabai. Tetapi, novel ini juga menceritakan keberadaan keberagaman gender yang ada di Bugis. Calabai yang dihadirkan pada novel ini adalah sosok seorang bissu, manusia yang dianggap suci oleh komunitas masyarakat tertentu karena memiliki kelebihan-kelebihan lain dibandingkan manusia biasa pada umumnya. Tokoh utama mengalami konflik batin terhadap apa yang dialaminya. Bermula pada sebagai seorang calabai hingga akhirnya menjadi seorang bissu.

Keberadaan calabai dan bissu dalam kebudayaan masyarakat Bugis merupakan kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Pelestarian dapat dilakukan dengan memperkenalkannya melalui karya sastra. Akan tetapi, perlu adanya studi pendahuluan yang dilakukan untuk mengungkapkan pandangan masyarakat terhadap keberadaan calabai dan bissu, khususnya pada masyarakat pemilik kebudayaan tersebut maupun masyarakat yang ada di sekitar masyarakat pemilik kebudayaan tersebut.

Penelitian ini berfokus pada pengungkapan hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan calabai dalam kebudayaan suku Bugis yang tergambar dalam novel *Calabai* karya Pepi Al-Bayqunie. Adapun hal-gal yang akan diungkap adalah kehidupan calabai yang tergambar dalam novel *Calabai* dan pandangan masyarakat terhadap calabai tersebut.

Suku Bugis di Sulawesi Selatan membagi masyarakat mereka menjadi lima gender yang terpisah, yaitu *makkunrai* (perempuan), *oroane* (laki-laki), *calabai*, *calalai*, dan *bissu*. Perempuan dan laki-laki secara umum sama dengan definisi gender laki-laki dan perempuan pada umumnya. Hanya saja ada tiga istilah gender baru pada masyarakat suku Bugis. Gender pertama adalah calalai. Calalai ini perempuan yang berpenampilan seperti layaknya laki-laki, calalai biasa juga disebut perempuan maskulin/tombi. Bahasa Makassarinya 'Balaki'. Kelompok ini mengacu pada orang yang ditugaskan perempuan saat lahir tetapi mengambil peran laki-laki heteroseksual dalam masyarakat Bugis. Calalai individu yang tidak "bertransisi" seperti kebanyakan orang trans gender Barat, calalai hanya berpakaian dan menampilkan diri dalam mode maskulin pria.

Gender kedua adalah calabai. Calabai adalah orang yang dilahirkan dengan anatomi tubuh laki-laki tetapi dalam kehidupan keseharian berperilaku sebagai perempuan. Meskipun demikian, mereka tidak menganggap dirinya sebagai perempuan, juga tidak dianggap sebagai perempuan oleh masyarakat. Calabai juga mempunyai tugasnya sendiri, misalnya dalam mempersiapkan pesta pernikahan. Ketika tanggal pernikahan telah

disepakati, keluarga mempelai akan merundingkan rencana pernikahan dengan calabai. Calabai kemudian bertanggungjawab atas banyak hal seperti mempersiapkan dan mendekorasi tenda, menyiapkan gaun pengantin baik bagi pengantin perempuan maupun laki-laki, mempersiapkan makanan, dan lainnya. Pada hari ketika pesta berlangsung, calabai akan tinggal di dapur untuk mempersiapkan makanan, sementara calabai yang lain bertugas untuk menunjukkan tempat bagi tamu undangan.

Gender ketiga adalah bissu. Bissu merupakan golongan yang disebut ‘bukan lelaki bukan pula perempuan’. Bissu adalah keberadaan tanpa jenis kelamin di mana dirinya tidak terikat pada fisik semata melainkan jiwa spiritual yang menghubungkan manusia dengan dewa. Bissu memiliki sebuah tempat yang istimewa di masyarakat suku Bugis kuno dan sampai hari beberapa posisi yang ditempati oleh para Bissu tidak dapat digantikan oleh orang lain. Sosok yang dianggap memiliki jiwa laki-laki dan perempuan yang seimbang sehingga secara filosofi dalam pandangan Bugis, Bissu mewakili manusia sempurna. Bagi masyarakat Bugis, *bissu* dianggap sebagai figur spiritual vital yang menghubungkan manusia dengan dewa. Karena itulah, *bissu* merupakan kombinasi dari dua gender. Untuk menjadi seorang *bissu*, jika ia lahir sebagai dengan jenis kelamin laki-laki maka ia memiliki gender (pribadi) perempuan, begitu juga sebaliknya.

Menurut Killerman (2013) sering kali terdapat kesalahpahaman persepsi yang terjadi di masyarakat umum khususnya pada perbedaan *biological sex*, *gender identity*, dan *gender expression*. Killerman (2013) juga melihat bahwa masyarakat pada umumnya melakukan *assignment* peran gender seseorang berdasarkan asosiasi *biological sex* orang tersebut. Gender seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, yakni mencakup gen dan hormon, lingkungan sosial politik, serta konstruksi alamiah individu. Diversifikasi gender merupakan hal yang alami, namun dikotomi pria-wanita dalam maskulin-feminin merupakan *barrier* yang nyata dalam pembatasan individu dalam menjalani identitas gender dan ekspresi gender yang menurut mereka paling nyaman untuk dijalani. Dikotomi inilah yang menyebabkan diversifikasi gender sering kali dianggap tidak normal karena tidak sesuai dengan norma atau nilai tertentu yang berlaku di suatu wilayah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Data-data yang diperoleh secara kualitatif kemudian dianalisis berdasarkan teori dan argumen. Hasil analisis

dipaparkan secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan yang ingin dicapai dalam tujuan penelitian. Data primer berupa kalimat-kalimat maupun kutipan-kutipan yang terdapat di dalam novel. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur yang berhubungan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai kebudayaan suku Bugis. Pengumpulan data dilaksanakan atas beberapa tahapan, yaitu tahap observasi, tahap pencatatan data primer, tahap pengumpulan data sekunder. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap klasifikasi data, analisis data, dan penyimpulan hasil analisis.

PEMBAHASAN

Calabai dalam Suku Bugis

Dalam novel *Calabai* karya Pepi Al-Bayqunie, variasi gender dalam suku Bugis yang digambarkan adalah calabai. Dalam kebudayaan suku Bugis di Sulawesi keberadaan calabai merupakan bentuk variasi gender selain laki-laki atau perempuan. Secara etimologi kata *calabai* berasal dari *sala bai* atau *sala baine* yang berarti bukan perempuan. Orang Makassar menyebutnya *kawe-kawe*. Dalam kebudayaan suku Bugis, calabai ini memiliki posisi khusus dalam ritual kebudayaan. Akan tetapi, tidak semua calabai dapat menempati posisi khusus ini, hanya calabai yang memiliki kekhasan saja, atau dikenal dengan istilah bissu. Calabai-calabai yang tergolong bissu dalam kebudayaan Bugis tersebut memiliki peranan penting dalam upacara-upacara tradisional, seperti pesta perkawinan.

Calabai yang digambarkan pengarang dalam novel *Calabai* merupakan calabai yang memiliki keistimewaan dan akhirnya ia menjadi seorang bissu. Tokoh utama yang bernama Saidi digambarkan sebagai seorang calabai yang kemudian menjadi bissu. Pengarang menggambarkan perjalanan kehidupan Saidi sebagai calabai yang akhirnya memilih menjadi bissu. Pengarang juga menggambarkan beberapa asal usul bissu yang lain, yang terdapat dalam suatu komunitas bissu adat.

Saidi tidak pernah berharap akan dilahirkan seperti ini. Lahir sebagai seorang laki-laki yang memiliki penis tetapi jiwa dan karakternya sangat perempuan. Saidi merupakan anak laki-laki yang sangat dinantikan oleh sang ayah bernama Puang Baso. Setelah penantian yang cukup lama, Puang Baso akhirnya memiliki anak laki-laki yang ia beri nama Saidi. Akan tetapi kebahagiaan itu tidak lama. Setelah tumbuh dewasa, tampak bahwa Saidi memiliki kelainan.

Sejak kecil, Saidi selalu mempertanyakan tentang identitas dirinya terhadap orang tuanya maupun terhadap Tuhan. Sejak usia remaja, dengan cara diam-diam Saidi mencoba berdandan seperti layaknya perempuan dengan meminjam gincu dan bedak ibunya. Ini merupakan salah satu bentuk usaha Saidi merespons hati nuraninya akan jiwa keperempuanannya. Ia berusaha mengubah identitasnya sebagai perempuan. Usaha untuk menemukan jati dirinya bukanlah hal yang mudah bagi Saidi. Berbagai persoalan harus dia hadapi terutama terhadap sikap ayahnya yang sangat menginginkan Saidi sebagai laki-laki tulen. Ayah Saidi yang bernama Puang Baso menginginkan anaknya menjadi laki-laki tulen, sebagaimana kodratnya. Puang Baso berusaha agar Saidi menjadi laki-laki sejati seperti yang ia pahami dalam ajaran agama Islam. Puang Baso memberikan perlakuan yang begitu keras terhadap Saidi sehingga mengakibatkan Saidi mengalami tekanan.

Saidi memang sejak kecil menyukai kebiasaan bersolek dan memanjangkan rambutnya. Ayahnya yang tidak menyukai kebiasaan Saidi tersebut berusaha untuk melakukan perbaikan terhadap fisik Saidi. Saidi digambarkan oleh pengarang sebagai seorang anak laki-laki yang memiliki gerak-gerik gemulai, gemar bermain rumah-rumahan, dan kebiasaan anak perempuan pada umumnya. Berikut kutipannya.

Tubuhnya tidak terlalu tinggi untuk ukuran laki-laki. Hanya 160 cm. Kurus. Tak ada lengan yang berotot dan bahu kekar. Wajanya lonjong dan tirus. Mulus, nyaris tanpa bulu, persis perempuan. Berbeda dengan ayahnya, Baso, yang bertampang gahar dan bertubuh kekar. Wajahnya sangat maskulin. Janggut, kumis, dan cambang tubuh lebat. Sebulan saja tidak bercukur, wajah ayahnya menjadi rimba bulu (Al-Bayqunie, 2016:10).

Gerak-geriknya lembut, tindak-tanduknya gemulai. Ia suka berdandan, senang pula memakai rok. Selain gemar bermain rumah-rumahan dan masak-masakan, ia juga senang berkumpul dengan teman-teman perempuan dibandingkan dengan teman laki-lakinya. Ia lebih memilih menumbuk tepung di kolong rumah ketimbang mengambil kayu di hutan. Ia juga lebih senang menjunjung daripada memikul barang bawaan, sebagaimana lazimnya anak laki-laki (Al-Bayqunie, 2016:11).

Secara fisik, Saidi memiliki perawakan perempuan, sebagaimana digambarkan pengarang pada kutipan di atas. Selain itu, walaupun jenis kelaminnya laki-laki, tetapi secara

gender Saidi memiliki sifat feminin. Hal ini terlihat pada kutipan di atas yang disebutkan bahwa Saidi senang memakai rok, gemar bermain rumah-rumahan dan masak-masakan, sedang berkumpul dengan teman perempuan, serta memiliki gerak-gerik yang lembut dan gemulai.

Namun, selama ia masih dalam kekangan orang tua, Saidi tidak berani menunjukkan eksistensi dirinya yang sebenarnya. Hal ini berhubungan dengan adanya konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Adanya stereotip yang jelas antara laki-laki dan perempuan, menyebabkan beberapa individu dengan gender yang berbeda kesulitan mengaktualisasikan dan mengekspresikan dirinya di tengah masyarakat. Dalam konstruksi sosial yang biner, laki-laki harus bersifat rasional, kuat, dan keras; sedangkan perempuan bersifat emosional, lemah, dan lembut; sehingga laki-laki yang memiliki sifat keperempuanan maka hal itu akan dianggap tidak normal.

Legitimasi adanya variasi gender—selain calabai—pada kebudayaan Bugis juga ditemukan pada penggambaran kelompok bissu. Bissu merupakan golongan yang disebut ‘bukan lelaki bukan pula perempuan’. Bissu adalah keberadaan tanpa jenis kelamin di mana dirinya tidak terikat pada fisik semata melainkan jiwa spiritual yang menghubungkan manusia dengan dewa. Bissu memiliki sebuah tempat yang istimewa di masyarakat suku Bugis kuno dan sampai hari beberapa posisi yang ditempati oleh para Bissu tidak dapat digantikan oleh orang lain. Sosok yang dianggap memiliki jiwa laki-laki dan perempuan yang seimbang sehingga secara filosofi dalam pandangan Bugis, Bissu mewakili manusia sempurna. Bagi masyarakat Bugis, *bissu* dianggap sebagai figur spiritual vital yang menghubungkan manusia dengan dewa. Karena itulah, bissu merupakan kombinasi dari dua gender. Untuk menjadi seorang bissu, jika ia lahir sebagai dengan jenis kelamin laki-laki maka ia memiliki gender (pribadi) perempuan, begitu juga sebaliknya.

Di dalam novel *Calabai* digambarkan adanya komunitas Bissu di Sulawesi. Pada dasarnya semua bissu adalah calabai, tetapi calabai belum tentu bissu. Bissu adalah seorang calabai yang memiliki keistimewaan. Bagi seorang calabai, menjadi bissu dianggap memiliki kedudukan lebih terhormat. Menjadi seorang bissu tidak sembarangan orang, ia dipilih berdasarkan tanda-tanda alam yang mungkin tidak logis. Tanda-tanda itu di antaranya, seorang transgender, memiliki sifat kebatinan yang dapat membaca alam, dapat membaca lontar, dan beberapa tanda fisik.

Berdasarkan klasifikasinya, menurut kelompok bissu, ada tiga tingkatan calabai, yaitu (a) *calabai tungke'na lino* adalah calabai yang telah berhak menyandang dan menamakan dirinya bissu; (b) *paccalabai* adalah calabai yang dapat berhubungan dengan laki-laki dan perempuan; dan (c) *calabai kedo-kedonami* adalah calabai yang hanya bias meniru gayanya saja dan dianggap berbahaya karena mereka adalah laki-laki tulen (Lathief, 2004:39—40). Dalam novel, tokoh utama awalnya adalah seorang calabai yang sering menjadi bahan ejekan oleh lingkungannya. Namun, seiring berjalannya waktu, ia pergi merantau. Bagi masyarakat Bugis, merantau adalah simbol dan keharusan bagi laki-laki Bugis. Ketika anak laki-laki Bugis berani pergi dari rumah, maka ia dianggap sebagai laki-laki sejati. Kesejatian laki-laki Bugis dilihat seberapa berani ia meninggalkan kampung halamannya. Saidi dibekali sebuah badik oleh ayahnya sebagai warisan keluarga. Badik itu hanya untuk lelaki Bugis, pesan ayahnya. Kalimat “hanya untuk lelaki” menjadi beban tersendiri untuk Saidi.

Saidi pergi meninggalkan kampung halamannya hingga akhirnya ia bertemu kelompok bissu di daerah Segeri. Ia bertemu dengan kelompok bissu yang akhirnya menjadikan Saidi menemukan jati dirinya sebagai seorang calabai dan menjadi seorang bissu. Berikut kutipannya.

“Kamu tidak bisa menolak. Tidak semua orang bisa menjadi bissu. Tidak semua calabai boleh menjadi bissu. Bissu itu manusia pilihan, pilihan dewata. Berdasarkan tanda-tanda gaib yang saya terima, Dewata menginginkan kamu menjadi bissu” (Al-Bayqunie, 2016:212).

Pandangan Lingkungan terhadap Calabai

Keberadaan calabai merupakan sebuah masalah karena bertentangan dengan konstruksi sosial yang sudah ada di masyarakat. Namun, berbeda dengan calabai, keberadaan bissu dianggap lebih terhormat karena berperan penting dalam kebudayaan Bugis. Keberadaan calabai yang ditentang oleh masyarakat sebagaimana tergambar dalam kehidupan Saidi.

Kesadaran bahwa dirinya laki-laki yang berbeda dari struktur norma yang ada, menyebabkan konflik batin yang harus ia atasi. Tidak hanya mengatasi pada dirinya sendiri, tetapi juga harus menghadapi orang-orang di sekitarnya. Setiap hari Saidi harus mengingkari nuraninya. Benaknya selalu dipenuhi pikiran bahwa ia telah membohongi dirinya sendiri.

Ayah Saidi pernah melihat Saidi menggunakan lipstik milik ibunya. Hal ini membuat kemarahan sang ayah memuncak. Sebagai hukumannya, Saidi dilarang makan di rumah. Siksaan batin tidak berhenti sampai di situ. Ia kerap menerima pukulan dari ayahnya.

Calabai mengambil latar belakang masyarakat Bugis yang mayoritas beragama Islam. Islam melarang laki-laki berperilaku seperti perempuan. Hal itu didengar dalam khotbah Jumat yang dihadiri oleh Saidi dan ayahnya. Mendengar ceramah itu, hati Saidi seolah terhakimi dan terpojok, baginya agama adalah ruang pengap. Apalagi setelah itu ayahnya menakuti Saidi akan dilaknat Tuhan dan menjadi kafir. Ayah Saidi melontarkan kata-kata kasar dan melukai hatinya bahwa ia dicap sebagai kafir dan akan dilaknat oleh Tuhan.

Ia sama sekali tidak menduga bahwa Ayah, dengan tatapan dan air muka yang dingin, akan memaksanya duduk di ruang tengah dan kembali mencerna fakta-fakta yang bias menunjukkan bahwa tabiatnya, lelaki yang menyerupai perempuan, adalah keliru.

“Kalau kamu tidak mau dicap kafir dan dilaknat Allah, Nak,” imbuah Ayah, “buang jauh-jauh sifat calabai dalam dirimu. Camkan itu. Islam melarang laki-laki berperilaku seperti perempuan. Mumpung kamu masih remaja, belajarlah jadi laki-laki tulen. Kalau sudah dewasa, jadi calabai betul kamu nanti. Pasti susah berubah!” (Al-Bayqunie, 2016:3).

“Tuhan melaknat lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki! Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas” (Al-Bayqunie, 2016:18).

Perseteruan Saidi dan ayahnya tidak pernah selesai membuat Saidi harus berpikir keras. Maka salah satu usaha atau strategi Saidi untuk memecahkan persoalan tersebut adalah pergi merantau. Ada konflik batin yang dialami Saidi. Ia tidak mau orang tuanya kecewa dengan kondisi dirinya yang mirip dengan perempuan.

“Saya tahu Ayah ayah sangat sedih karena saya lebih mirip perempuan dibandingkan lelaki, tetapi Ayah lupa bahwa saya tidak pernah berharap atau meminta tumbuh menjadi perempuan” (Al-Bayqunie, 2016:14).

“Mengapa saya lebih suka menjunjung air daripada memikulnya, Bu? Saya laki-laki, tapi lebih suka menumbuk tepung daripada mencari kayu di hutan. Saya

bingung, tidak tahu harus berbuat apa biar Ayah tidak marah-marah lagi. Saya ingin mengubah sikap, Bu” (Al-Bayqunie, 2016:26).

Saidi tidak hanya mendapat perlakuan kasar dari ayahnya. Ia juga mendapatkan perlakuan kasar dari orang-orang sekitarnya. Ia juga mendapatkan pelecehan dari teman-temannya. Saidi juga diusir dari suatu desa, saat awal ia pergi merantau. Ia diusir karena dianggap manusia yang dilaknat Tuhan.

“Calabai tidak boleh ada di kampung ini!” teriak seseorang dengan garang.

“Ya, calabai dilaknat Tuhan!”

“Calabai pembawa sial!”

“Usir calabai dari kampung kita!” (Al-Bayqunie, 2016:68).

Dalam novel digambarkan bahwa ketidakterimaan masyarakat terhadap identitas gender lain selain laki-laki dan perempuan juga terlihat dengan ketidakterimaan terhadap keberadaan bissu. Selain calabai, bissu juga tidak diterima karena menyalahi kodrat Tuhan dan dianggap syirik. Hal ini tergambar dalam kutipan berikut ini.

Tatkala upacara berlangsung dengan khidmat, tiba-tiba teriakan-teriakan bernada mengancam terdengar dari jalan raya. Begitu riuh, begitu gaduh. Sekelompok orang berbaju dan berpeci putih bergerak teratur menuju rumah Daeng Mogga.

...

“Apa yang kalian lakukan ini merupakan kegiatan yang melanggar agama...”

“Allahu akbar!”

“Kalian telah merusak akidah masyarakat kita...”

...

“Ketahuilah, Daeng Mogga,” teriak lelaki bersurban itu dengan lantang, “kami tidak ingin tanah Pangkep dihuni kaum Luth, manusia-manusia yang dilaknat Tuhan kami. Mereka harus bertobat, menanggalkan jubah calabai, dan kembali ke jalan yang benar!”

...

“Mereka, kaum musyrik itu, harus segera menyingkir dari kampung kami, Pak Polisi. Kalau tidak, kami akan mengambil tindakan keras” (Al-Bayqunie, 2016:101—104).

Pada kutipan di atas terlihat adanya penolakan terhadap keberadaan bissu yang merupakan calabai karena dianggap menyimpang dari tuntunan agama Islam. Sebagian masyarakat Bugis masih meyakini seorang calabai bertentangan dengan ajaran agama Islam. Menjadi bissu bagian dari kepercayaan kuno yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di dalam novel ini juga diceritakan pasukan yang membasmi para bissu disebut pasukan Kahar Muzakkar. Para bissu sempat mengungsi di hutan untuk menghindari penangkapan terhadap mereka. Selain itu, dalam novel ini juga diceritakan bahwa para bissu dikaitkan dengan keberadaan PKI di Sulawesi Selatan. Seluruh kegiatan adat dinyatakan terlarang. Para bissu dipaksa bertobat, mereka harus patuh terhadap *patoba* (upaya untuk mengembalikan para bissu dan kelompok adat ke jalan yang benar). Upacara adat yang selama ini kerap dilakukan dianggap sebagai *bid'ah* dan takhayul yang harus dihentikan. Watak keperempuanan para bissu menjadi sasaran empuk bagi para agamawan dalam upaya mengucilkan mereka dari masyarakat.

Saidi dan para bissu lainnya melakukan perlawanan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok hegemoni tersebut. Perlawanan yang dilakukan Saidi tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi perlawanan juga dilakukan dalam bentuk perjuangan tokoh Saidi menunjukkan kepada masyarakat, bahwa ia dapat menjadi orang yang sukses dan berhasil meskipun ia seorang calabai. Perlawanan yang dilakukan Saidi untuk mencapai posisi yang dihormati.

Konsep maskulinitas dalam masyarakat Bugis dilegitimasi melalui agama dan adat masyarakat. Adat-istiadat dan agama menjadi pengontrol dalam menentukan hal yang boleh dan tidak boleh dalam bermasyarakat, serta mengontrol hal-hal yang dianggap menyimpang dari norma yang berlaku. Novel ini juga diceritakan bagaimana keberadaan para bissu semakin memudar. Kejayaan para bissu di masa lampau hanya sebagai sebuah kenangan sejarah. Jika biasanya para bissu diundang dalam sebuah perkawinan masyarakat Bugis sebagai *indo botting* (istilah bagi orang yang bertugas menata pelaksanaan pesta perkawinan) kini mereka lebih senang memakai *sanro* (dukun). Tanah adat yang dulu dihibahkan oleh Raja Segeri sebagai sumber penghasilan para bissu kini sudah tidak bisa digunakan. Tanah adat telah diambil alih oleh pemerintah. Peran bissu sekarang hanya sebatas menjaga benda pusaka kerajaan.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya variasi gender yang tergambar dalam novel *Calabai* karya Pepi Al-Bayqunie. Dalam novel *Calabai* karya Pepi Al-Bayqunie, variasi gender dalam suku Bugis yang digambarkan adalah calabai. Dalam kebudayaan suku Bugis di Sulawesi keberadaan calabai merupakan bentuk variasi gender selain laki-laki atau perempuan. Calabai yang digambarkan pengarang dalam novel *Calabai* merupakan calabai yang memiliki keistimewaan dan akhirnya ia menjadi seorang bissu. Tokoh utama yang bernama Saidi digambarkan sebagai seorang calabai yang kemudian menjadi bissu. Dalam kaitannya keberadaan calabai dan bissu yang tergambar dalam novel, ternyata ada penolakan dari kelompok yang menganggap dua variasi gender ini tidak sesuai dengan kodrat manusia. Keberadaan calabai merupakan sebuah masalah karena bertentangan dengan konstruksi sosial yang sudah ada di masyarakat. Namun, berbeda dengan calabai, keberadaan bissu dianggap lebih terhormat karena berperan penting dalam kebudayaan Bugis. Keberadaan calabai yang ditentang oleh masyarakat sebagaimana tergambar dalam kehidupan Saidi. Konsep maskulinitas dalam masyarakat Bugis dilegitimasi melalui agama dan adat masyarakat. Adat-istiadat dan agama menjadi pengontrol dalam menentukan hal yang boleh dan tidak boleh dalam bermasyarakat, serta mengontrol hal-hal yang dianggap menyimpang dari norma yang berlaku. Novel ini juga diceritakan bagaimana keberadaan para bissu semakin memudar. Kejayaan para bissu di masa lampau hanya sebagai sebuah kenangan sejarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, Barbara Watson (Ed.). 2000. *Other Pasts: Women, Gender, and History in Early Modern Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawai'i Press.
- Anshori, dkk. 1997. *Feminisme Refleksi Muslimah Atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Damono, Sapardi Djoko. 2014. *Sosiologi Sastra*. Jakarta: Editum.
- Dives, Sharyn Graham. 2002. "Sex, Gender, and Priests in South Sulawesi, Indonesia" dalam *IIAS Newsletter* 27 (2002) 27. http://iias.asia/sites/default/files/IIAS_NL29_27.pdf (Diakses 17 Mei 2017).
- Dives, Sharyn Graham. 2007. *Challenging Gender Norms: Five Genders Among Bugis in Indonesia*. Belmont: Wadsworth Publishing Company.
- Dives, Sharyn Graham. 2010. *Gender Diversity in Indonesia: Sexuality, Islam and Queer Selves*. London: Routledge.

- Fakih, Mansour. 2012. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hartarini, Yovita M. 2012. “Komunitas Adat Bissu: Waria Bertalenta Sakti Sebuah Analisis Sosio-Budaya Etnis Bugis” dalam Majalah Ilmiah *Informatika* Volume 3 Nomor 2 Tahun 2012. Halaman 196—217.
- Killerman, Sam. 2013. *The Social Justice Advocate's Handbook: A Guide to Gender*. Austin TX: Impetus Books.
- Lathief, Halilintar. 2003. “Identitas Gender Bugis”. <http://srinthal.org/438/identitas-gender-bugis/> (Diakses 17 Mei 2017).
- Lathief, Halilintar. 2004. *Bissu: Pergulatan dan Peranannya di Masyarakat Bugis*. Depok: Desantara.
- Nolen-Hoeksema, Susan dan Joan S. Girgus. 1994. “The Emergence of Gender Differences in Depression During Adolescence” dalam *Psychological Bulletin* Vol 115(3), Mei 1994. Halaman 424—443.
- Sumange, H. Hary & Lumpulle Soppeng. 2014. “Menelusuri Keberadaan Bissu (Calabai) di Kabupaten Soppeng” dalam Jurnal *Sulesana* Volume 9 Nomor 2 Tahun 2014. Halaman 53—60.
- Ulfah, Fairuz Rana. 2016. “Selain Laki-Laki dan Perempuan, Ada Gender Lain di Suku Bugis”. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/12/09/selain-laki-laki-dan-perempuan-ada-gender-lain-di-suku-bugis> (Diakses 17 Mei 2017).

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PROSIDING

**Bahasa, Sastra, Dan Pembelajarannya
Pada Era Disrupsi**

Semarang, 16 Oktober 2018

**Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Semarang**

ISSN : 2598-0610
E-ISSN : 2598-0629

KONFERENSI BAHASA DAN SASTRA III

Diselenggarakan oleh
*Jurusan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Fakultas Bahasa Dan Seni
Universitas Negeri Semarang*

Selasa, 16 Oktober 2018.

Ketua Penyunting

Wagiran

Anggota Penyunting

Zulfa Fahmy
M. Badrus Siroj
Imam Baehaqi
Suseno

ISSN 2598-0610

E-ISSN 2598-0629

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
PRAKATA	xiii
MODEL PEMBINAAN LITERASI KEILMUAN (<i>SCIENTIFIC LITERACY</i>) PADA ERA DISRUPSI	1
Fathur Rokhman	1
MENDEM JERO, MIKUL DHUWUR – MERAYAKAN “MANUSKRIP YOGYA KEMBALI” DENGAN MEMBACA KEMBALI PANGERAN ARYO PANULAR (SEKITAR 1772-1826) – PUTRA-SENTANA DAN SEJARAWAN KERATON YOGYA YANG MAMPU MENKISAHKAN ZAMAN INGGRIS (1811-1816) DARI PIHAK JAWA DALAM <i>BABAD BEDHAH ING NGAYOGYAKARTA</i> (1812-1816).....	8
Peter Carey	8
PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN DI ERA DISRUPSI: DI MANAKAH TEMPAT PEMBELAJARAN SASTRA INDONESIA?*	23
Djoko Saryono.....	23
PERAN BAHASA DAERAH, BAHASA NASIONAL, DAN BAHASA INTERNASIONAL DALAM PENDIDIKAN.....	52
Hywel Coleman OBE MA.....	52
KRITIK SOSIAL DALAM ANTOLOGI CERPEN <i>SEMANGKUK NASI DAN SANG PRESIDEN</i>	53
Abdul Rosid.....	53
POETICS IN <i>GANDRUNG</i> BY A. MUSTOFA BISRI: METAPHYSICAL IMAGERY IN "POETRY WHICH DOESN'T EMBELLISH WORDS".....	59
¹ Abdul Wachid B.S., ² Herman J. Waluyo, ³ Rachmat Djoko Pradopo, ⁴ Suyitno	59
PERBANDINGAN PERSEPSI UJARAN SISWA TUNARUNGU EKSTROVER DAN INTROVER SMALB B KARYA MULIA SURABAYA	77
Achmad Fajar Rachman	77
KONSEP GENDER DALAM BIDANG POLITIK, PENDIDIKAN, DAN BISNIS....	89
Adriani Dimasari	89
PEMBELAJARAN SASTRA MELALUI PEMENTASAN <i>MAMACA</i> DI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA	98
Ahmad Jami'ul Amil	98
NILAI MORAL DALAM BUDAYA <i>UDIK-UDIKAN</i> DI KALANGAN MASYARAKAT DESA WRINGINAGUNG KABUPATEN PEKALONGAN.....	104

Aimanun Salim.....	104
CALABAI SUKU BUGIS DALAM NOVEL <i>CALABAI</i> KARYA PEPI AL-BAYQUNIE	112
Alfian Rokhmansyah ^{1*} , Irma Surayya Hanum ² , Dahri Dahlan ³	112
PENGARUH PERUBAHAN RUTINITAS BERKOMUNIKASI, LINGKUNGAN KAMPUS DAN KULTUR MASYARAKAT TERHADAP PENURUNAN EKSISTENSI DIALEK TEGALAN PADA MAHASISWA ASAL TEGAL DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.....	125
Amanah, Ahwan Sholih.....	125
TOPIK WACANA “PENCAPAIAN PRESIDEN JOKOWI HINGGA AKHIR PUNCAK LEBARAN 2018” SEBAGAI BENTUK NETRALITAS MEDIA MASSA	143
Anharudin Nandiwardana.....	143
ASPEK PENDIDIKAN KARAKTER <i>PIIL PESENGGIRI</i> DALAM PROSESI <i>NGEBAHU</i>	151
Ani Diana, Muntazir	151
NOVEL GADIS PANTAI SEBAGAI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KARAKTER	162
Ardiyanto Wibisono ¹ , Herman J. Waluyo ² , Slamet Subiyantoro ³	162
SISTER SCHOOL PROGRAM IN DWIWARNA BOARDING AS A SOFT DIPLOMACY OF THIS SCHOOL TO TO PROMOTE AND TO INTERNATIONALIZE “BAHASA INDONESIA” TO OTHER COUNTRIES.....	172
Ari Rahayu.....	172
UNSUR BUDAYA DAN BENTUK KOMPLEKSITAS IDE DALAM NOVEL <i>SIHIR PAMBAYUN</i> KARYA JOKO SANTOSA	180
Arik Midyatanti ¹ , Suyitno ² , Nugraheni Eko W. ³	180
PELANGGARAN PRINSIP KERJA SAMA GRICE DALAM HUMOR MEME DI INSTAGRAM	191
Asri Wijayanti, Irsyadi Shalima	191
PENGINTEGRASIAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMA NEGERI 1 SURAKARTA ...	204
Aulia Rahmanisa, Sarwiji Suwandi, Slamet Subiyantoro	204
POLA PENARASIAN PROFESI MARJINAL DALAM <i>KUMPULAN CERPEN KOMPAS 2015-2016</i>	217
Awla Akbar Ilma, Puri Bakthawar	217

KONSTRUKSI IDENTITAS KEINDONESIAAN MELALUI PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM INDUSTRI KREATIF.....	228
Ayyu Subhi Farahiba	228
MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA KURIKULUM 2013	239
Bambang Hartono.....	239
REKONSTRUKSI BUDAYA PATRIARKI DALAM NOVEL PEREMPUAN KEUMALA KARYA ENDANG MOERDOPO KAJIAN PSIKOFEMINISME KAREN HORNEY	254
Bayu Aji Nugroho, Suseno, Sumartini	254
KBBI AUDIO: TRANSFORMASI BELAJAR BAHASA INDONESIA BAGI PENYANDANG TUNANETRA	264
Bella Wahyu Wijayanti, Imro'atul Mufiddah, Robiatul Adawiyah	264
HEGEMONI PENGGUNAAN BAHASA ASING PADA IKLAN PRODUK MAKANAN (ANALISIS WACANA KRITIS PADA IKLAN BALIHO DI YOGYAKARTA).....	274
Cut Irna Liyana.....	274
<i>KINESIK DAN PROKSEMIK</i> DALAM SENI BERPIDATO	283
Dessy Saputry	283
SASTRA ANAK SEBAGAI PEMBENTENG MORAL DI ERA DISRUPSI.....	294
Dewi Pusposari	294
TELAAH KESALAHAN BERBAHASA GURU KELAS DALAM PERSPEKTIF KETELADANAN BERBAHASA DI SD ALAM AR-RIDHO SEMARANG.....	310
Doni Riadi	310
MAKNA BAHASA SIMBOLIK DALAM TRADISI PERKAWINAN PADA SUKU WEWEWA SUMBA BARAT DAYA NUSA TENGGARA TIMUR (<i>Sebuah Pendekatan Antropolinguistik</i>)	322
Dony Kleden.....	322
IMPLEMENTASI NILAI SOSIAL LIRIK LAGU DIDI KEMPOT DENGAN JUDUL BAKSO SARJANA TERHADAP DUNIA PENDIDIKAN DALAM MASYARAKAT	332
Rr. Dwi Astuti	332
PRINSIP “SEENAKNYA” SEBAGAI COUNTER PARADIGMA MATERIALIS..	339
Dyah Prabaningrum, Sofia Nur Khasanah	339
MENGEMBANGKAN EMPAT KETERAMPILAN BERBAHASA MELALUI KEGIATAN MENDONGENG DENGAN MENGGUNAKAN DUA BAHASA.....	348

¹ Eka Septiani, ² Eva Yuni Rahmawati.....	348
STRATEGI KESANTUNAN BERBAHASA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING.....	355
Fatimah Rukhana ¹ , Andayani ² , Retno Winarni ³	355
KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK PADA KARAKTER BERNALAR INDUKTIF (Studi Kasus pada Hubungan Bernalar Induktif dengan Kemampuan Menulis Paragraf Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN).....	367
Febrika Dwi Lestari, Sarma Panggabean.....	367
PRAANGGAPAN DAN PERIKUTAN DALAM PENULISAN JUDUL WACANA BERITA KASUS DUGAAN KORUPSI 41 ANGGOTA DPRD KOTA MALANG PADA BERBAGAI MEDIA <i>ONLINE</i> : KAJIAN PRAGMATIK.....	380
Givari jokowali ¹ , Beta Tri Wicaksono ²	380
TUTURAN TRADISI UPACARA ADAT MENGUATI BANUA DI GUNUNG TABUR KABUPATEN BERAU: SUATU KAJIAN ETNOGRAFI.....	390
H. Muraslim, Masyitah.....	390
REPRESENTASI UNSUR BUDAYA TOKOH UTAMA DALAM NOVEL <i>PADA SEBUAH KAPAL KARYA</i> NH. DINI.....	400
Hana Agustyaningrum ¹ , Herman J. Waluyo ² , Sumarwati ³	400
POLA EKSPRESI LINGUAL <i>PAREBASAN</i> SEBAGAI KEARIFAN BUDAYA MADURA.....	411
Hani'ah ¹ , ² Sahid Teguh Widodo, ³ Sarwiji Suwandi, ⁴ Kundharu Saddhono.....	411
KATA-KATA DI <i>T-SHIRT</i> SEBAGAI INDUSTRI BAHASA UNGKAPAN MASA KINI GAYA HIDUP POPULAR REMAJA.....	424
Hariadi Susilo.....	424
IDENTIFIKASI LITERASI MINAT MENULIS DI PERGURUAN TINGGI.....	433
SEBAGAI WUJUD KONSERVASI BUDAYA.....	433
Haryadi, Riza Arifudin, Asep Purwo Yudi Utomo, Uki Hares Yulianti.....	433
CERITA RAKYAT SEBAGAI EKOSASTRA.....	447
Hasanuddin I. Arbi, Saila Irfani, dan Zuni Lilaiifi.....	447
RELASI ANTARA MANUSIA DAN LINGKUNGAN DALAM CERITA RAKYAT “RARA ANTENG DAN JAKA SEGER” DI TENGGER JAWA TIMUR: KAJIAN EKOKRITIK.....	459
Hasanuddin I. Arbi, Saila Irfani, dan Zuni Lilaiifi.....	459

RELASI ANTARA MANUSIA DAN LINGKUNGAN DALAM CERITA RAKYAT “RARA ANTENG DAN JAKA SEGER” DI TENGGER JAWA TIMUR: KAJIAN EKOKRITIK	468
Hasanuddin I. Arbi, Saila Irfani, dan Zuni Lilaifi	468
POLA KOMUNIKASI PENJUAL DAN PEMBELI DI KUNINGAN (SEBUAH KAJIAN ETNOGRAFI KOMUNIKASI).....	478
Ifah Hanifah, M. Rinzat Iriyansah	478
FEMINISME JAWA DALAM PERPEKTIF MANGUNWIJAYA: KAJIAN TERHADAP NOVEL TRILOGY, <i>RORO MENDUT, GENDHUK DUKUH, LUSI LINDRI</i> KARYA Y.B. MANGUNWIJAYA	486
¹ Irsasri, ² St. Y. Slamet, ³ Retno Winarni, ⁴ Nugraheni Eko Wardani	486
PEMBELAJARAN BERBASIS INTERNET DENGAN MENGGUNAKAN <i>SCHOOLGY</i> PADA MATA KULIAH PENGANTAR ILMU BAHASA.....	496
Khairil Ansari, Fitriani Lubis, Achmad Yuhdi.....	496
ANALISIS PRINSIP KERJA SAMA PADA KOMUNIKASI <i>FACEBOOK</i> (Studi Kasus pada Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Trunojoyo Madura Angkatan 2015)	506
Khusnul Khotimah.....	506
BENTUK DAN TAFSIR BUDAYA TERHADAP TUTURAN KESANTUNAN DALAM BAHASA BIMA.....	515
Khusnul Khatimah.....	515
PENGARUH IKLIM KAMPUS DAN SIKAP TERHADAP HASIL BELAJAR DALAM MATA KULIAH <i>KAPITA SELEKTA</i> BAHASA INDONESIA MAHASISWA PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	523
Khusnul Khotimah.....	523
PENERAPAN MODEL TEUN A VAN DIJK DALAM ANALISIS WACANA KRITIS PADA KARYA SASTRA.....	534
Lina Putriyanti, Rustono, Fathur Rokhman, Subyantoro	534
SAPAAN BAHASA MELAYU RIAU DAERAH TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR	542
Muhammad Mukhlis	542
KENDALA MAHASISWA ASING DALAM MEMAHAMI BUDAYA INDONESIA PADA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BAGI PENUTUR ASING (BIPA) DI UNIVERSITAS SEBELAS MARET	550
Murtianis ¹ , Andayani ² , Muhammad Rohmadi ³	550

ANALISIS KESALAHAN PENGGUNAAN <i>SIMPLE PRESENT TENSE</i> DALAM MENULIS TEKS DESKRIPTIF BAHASA INGGRIS	558
Nina Puspitaloka.....	558
REDEFINISI IDEOLOGI DALAM NOVEL ATHEIS KARYA ACHDIAT K MIHARJA	568
Pipit Mugi Handayani, Amrin	568
PENGEMBANGAN BAHAN AJAR INTERAKTIF MATA KULIAH SEMANTIK YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL BREBES.....	576
Prasetyo Yuli Kurniawan, Nervi Yani Saputri	576
PERIBAHASA MELAYU DALAM <i>DIKALAHKAN SANG SAPURBA</i>	587
Puji Lestari, Herman J. Waluyo, Kundharu Saddhono	587
NILAI PENDIDIKAN KARAKTER KERJA KERAS DAN GEMAR MEMBACA NOVEL <i>RANTAU I MUARA</i> KARYA AHMAD FUADI	598
Rahmat Gunawan ¹ , Suyitno ² , Slamet Supriyadi ³	598
PENANAMAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER PADA SISWA MELALUI NOVEL POPULER.....	617
Riyan Terna Kuswanto, Muhammad Rohmadi, Slamet Supriyadi	617
THE DEVELOPMENT OF CRITICAL READING TEXT OF COMPLEX EXPLANATION E-BOOK BASED ON NATIONAL VALUE.....	625
Santi Wahyufi Diningsih	625
PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA TEKS ULASAN SISWA SMP: ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA TATARAN MORFOLOGI	635
Septina Sulistyaningrum, Iga Noor Khayati.....	635
TUBAN DALAM PERSPEKTIF SASTRA MARITIM (TUBAN IN MARITIME LITERATURE PERSPECCTIVE).....	644
Setya Yuwana	644
MEMBANGUN BUDAYA “MALU UNTUK KORUPSI” MELALUI SASTRA... ..	657
Sri Widayati.....	657
SASTRA ANAK: IHWAL BIOGRAFI	668
Sugihastuti	668
USAHA MENGHILANGAN STEREOTIPE TERHADAP PEREMPUAN PADA MASAYARAKAT JAWA DALAM NOVEL <i>ENTROK</i> KARYA OKKY MADASARI	680
Sumarah Suryaningrum, Sarwiji Suwandi, Herman J. Waluyo	680

TEKNIK PEMBERIAN <i>FEEDBACK</i> YANG EFEKTIF MENINGKATKAN PENGUASAAN Kaidah Bahasa dalam Perkuliahan Analisis Kesalahan Bahasa	696
Sumarwati, Purwadi & Atikah Anindyarini	696
ANDREA HIRATA DAN KEMISKINAN DALAM NOVEL <i>LASKAR PELANGI</i> (TINJAUAN SOSIOLOGI SASTRA)	711
Sutri	711
NASIB, PENDIDIKAN, DAN PROFESI: CITRA PEREMPUAN MASA KOLONIAL DALAM NOVEL-NOVEL MELAYU RENDAH	720
Syahrial	720
WIRANGGALENG:KSATRIA BAHARI DALAM NOVEL <i>ARUS BALIK</i> KARYA PRAMOEDYA ANANTA TOER (WIRANGGALENG: A KNIGHT OF THE SEA IN <i>ARUS BALIK</i> BY PRAMOEDYA ANANTA TOER).....	733
Titik Indarti	733
“PEMBELAAN” TERHADAP BELANDA DALAM NOVEL <i>SALAH PILIH</i> KARYA NUR SUTAN ISKANDAR DALAM KERANGKA POSTKOLONIAL	745
Teguh Prakoso dan Venus Khasanah	745
FOLKLOR KEPERCAYAAN RAKYAT MASYARAKAT MELAYU DI KABUPATEN BINTAN.....	763
Tessa Dwi Leoni, Wahyu Indrayatti.....	763
NILAI PENDIDIKAN KARAKTER PADA NOVEL “KAPAS-KAPAS DI LANGIT” KARYA PIEPIET SENJA	784
Turahmat dan Oktarina Puspita Wardani	784
PENGEMBANGAN PERANGKAT UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA BERBASIS APLIKASI ANDROID SEBAGAI MEDIA PENGUATAN PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA	795
Uki Hares Yulianti ¹ , Danang Wahyu Puspito ²	795
PEMEROLEHAN BAHASA ANAK USIA 1-2 TAHUN (Language Aquisition on the First up to Second Years Child)	809
Wanawir Am dan Umi Kholidah.....	809
PEMICU PRAANGGAPAN PADA TEKS EDITORIAL.....	820
Umar Mono, Dian Marisha Putri, Liza Amalia Putri	820
TUTURAN <i>WEWEWA</i> DALAM PENDIDIKAN KARAKTER ANAK DI DAERAH <i>WEWEWA</i> KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA-NUSA TENGGARA TIMUR	829
Yohanes Umbu Lede	829

RELEVANSI PENDIDIKAN KARAKTER KERJA KERAS DALAM NOVEL <i>MATA DI TANAH MELUS</i> KARYA OKKY MADASARI DENGAN PEMBELAJARAN SASTRA DI SMA	840
Yuliana Sari, Sarwiji Suwandi, Nugraheni Eko Wardani	840
PEMBELAJARAN TEKS PROSEDUR DAN TEKS EKSPLANASI BERMUATAN PENDIDIKAN KARAKTER PROFETIK UNTUK PESERTA DIDIK SMK PADA ERA DISRUPSI	848
Yustinah.....	848
<i>BEST PRACTICES</i> KETERAMPILAN DASAR MENGAJAR GURU BAHASA INDONESIA BERDASARKAN ASPEK KUALIFIKASI PENDIDIKAN DI SMP DAN SMA	859
Ida Zulaeha, Septina Sulistyaningrum, Santi Pratiwi Tri Utami	859

